

МАСТЕРСТВО АЛЬБЕРХТА ДЮРЕРА ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ

Юнусова Малика Наримон Кизи

Национальный институт художеств и дизайна им. Камолиддина бекзода “миниатюра и книжная графика”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6055695>

Аннотация

В данной статье рассматривается один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии и офорта он отличался широтой художественных интересов, он создавал в своих работах мир красоты и гармонии и стремился открыть его людям. Историки искусства ставят Альбрехта Дюрера в один ряд с великими художниками прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Микеланджело.

Ключевые слова: Альбрехта Дюрер, офорт, резцовая гравюра

Раньше в полиграфиях оформление книги делали с помощью глубокой печати, так же художники графисты в своих работах применяли техники глубокой печати а в настоящее время в силу того что техника и технология развивается технику глубокой печати заменили широко доступными технологиями.

Данная статья посвящена одной из графической техники - глубокой печати офорта. Это техника нам известна с начала XVI века. Изобретателем техники «травлёного штриха» в эпоху Северного Возрождения считают немецкого гравёра, кляйнмайстера из Аугсбурга Даниэля Хопфера. Похожая техника существовала и ранее, в частности в Сирии. Мастера украшали дорогое оружие из дамасской стали надписями и орнаментами, используя травление. Но именно в Аугсбурге, в 1507 году Д. Хопфер заимствовал технику травления у местных ювелиров и златокузнецов и применил её к искусству гравюры. Приблизительно в это же время швейцарский ювелир и гравёр Урс Граф выполнил несколько офортов, самый известный из которых относится к 1513 году. В 1515—1518 годах Альбрехт Дюрер создал шесть офортов на стальных досках, в числе которых и его знаменитая «Большая пушка».[1]

Само слова офорт в переводе от (фр. eau-forte — азотная кислота, буквально — «крепкая вода»), устаревшее название: аквафорт (итал. acquaforte) — разновидность печатной графики, гравюры на металле, основанной на технологии глубокой печати. Позволяет получать более ста тысяч оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию

изображения, на которых производится травление поверхности печатной формы. Каждый полученный оттиск является оригиналом.

Это техника так же являлось один из основных способов печати, который в 70–80 годы широко применялся в полиграфии, на сегодняшний день несправедливо забыт даже полиграфическими журналами.[2]

Далее описаны великие западно - европейские мастера граверы. Один из величайших мастеров германии Альбрехт Дюрер, немецкого происхождения родился 21 мая 1471, и умер в Нюрнберг — 6 апреля 1528. Нюрнберг он был так же живописец, график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим её на уровень настоящего искусства.[3]

Альбрехт Дюрер создал 374 ксилогравюры и 83 гравюры на меди. Для художника она была не только средством тиражирования произведений и иллюстрирования книг, доступной широким слоям населения, но и самостоятельной отраслью изобразительного искусства. Помимо традиционных библейских и новых античных, Дюрер разрабатывал в гравюре и бытовые сюжеты.

Дюрер стал первым немецким художником, кто работал одновременно в обоих видах гравюры — на дереве и на меди. Необычайной выразительности он достиг в ксилографии, реформировав традиционную манеру работы и использовав технические приёмы, сложившиеся в гравюре на металле. Шедевром резцовой гравюры на металле в исполнении Дюрера считается гравюра «Адам и Ева» (1504), работая над которой художник использовал рисунки с античных статуй Аполлона и Венеры. В 1513—1514 годах Дюрер создал три графических листа, шедевры резцовой гравюры, вошедшие в историю искусства под названием «Мастерские гравюры»: «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия».

«Меланхолия» – самая знаменитая и одновременно самая загадочная гравюра Альбрехта Дюрера. Это одно из наиболее сложных произведений в мировом искусстве.

Искусствоведы и историки, культурологи и географы, математики и философы, астрономы и астрологи толковали гравюру Дюрера, опираясь на данные своих областей знания. Но справедливо и то, что еще до того, как зритель предпримет логические попытки проникнуть в смысл предметов и расшифровать тайное послание, ему «в ощущении» уже дано почувствовать терпкую горечь, вязкую тяжесть и скрытую нежность

дюреровской меланхолии. На этой картине, в первую очередь глаза бросаются на женщину.

Поэтому определений был предложен целый ряд: аллегория меланхолии, небесный гений, крылатая дева etc. «Сразу же чувствуя, что крылатую женщину угнетают сомнения и неудовлетворенность», – замечает медиевист Цецилия Нессельштраус. Кстати, изредка высказывалось мнение, что фигура меланхолии – мужского пола: в подтверждение приводились её атлетичное телосложение и грубые мужские

кисти. Да и вообще – уж больно похожа Меланхолия на самого мастера Альбрехта: если в «Джоконде» лишь предполагают автопортрет Леонардо да Винчи, то «Меланхолия» считается «духовным автопортретом Дюрера» практически официально.

Сам Дюрер гравюру комментировал скупно, но упомянул, что ключи на поясе Меланхолии – символ власти, а кошель у её ног – богатства (в жизни Дюрера, несмотря на завоёванную им власть над умами и сердцами, с богатством хронически не складывалось, так что можно догадаться, почему кошелек пренебрежительно брошен наземь). Голову Меланхолии украшает венок из лютиков и водяного кресса – народных средств против опасных приступов смертельной тоски.

Художники выделяют особое внимание технике работы Дюрера. Меланхолия сделанный Дюрером является резцовая гравюра. Это самый старый вид углубленной гравюры на металле. Принцип гравирования заключается в механическом вырезании штрихов на металле с помощью специальных инструментов-резцов. Резцовая гравюра рассматривается как самостоятельный вид искусства. Полностью сохраняя все особенности техники глубокой печати, резцовая гравюра отличаюся необыкновенной чистотой и четкостью линий.[4.с-164]

Работы Дюрера сделанный в резцовым гравюры на меди

Святой Иероним в келье (1514)

Рыцарь, смерть и

дьявол.1513

Поэтому, важно применять технологии, чтобы сохранить старыетрадиции выражающие графическую культуру, методы бесценных произведений. В XX веке по всей Европе, в Америке, в Японии и в России все виды графики невиданно стали процветать. Особенно, произведения, которые были написаны по техники офорт, литография, ксилография, шёлкография, линогравюра нашли место в различных музеях всего мира.[5.с-150]

Адам и Ева (1504)

В заключении хочу сказать, что Альбрехт Дюрер мастер своего дела.Каждая его гравюра уникальна по своей тематике того времени. Он умело использовалв каждой доске технику офорта и ксилографии.Если говорить о композиционной решении, умело показывал светотени в материалах и уделял внимание на каждую маленькую деталь. Я считаю, что он является большим образцом для современных художников - графиков.

Использованная литература.

1. wikipedia.org/wiki/Офорт#История_офорта
2. https://www.publish.ru/articles/200006_4040404
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюрер,_Альбрехт
4. В.Звонцов, В.Шистко.Офорт техника-история изд. «Аврора» Санкт-Петербург. 269стр.
5. А.Каланов. «Графика тарихи ва уни такомиллаштиришнинг долзарблиги». Сборник материалов международной научно-практической онлайн-конференции инновационные процессы в художественном образовании: стратегия,теория и практика развития. 638стр. Ташкент-2021